

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АЛГОРИТМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА НА УРОКАХ РКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ахмедова Муштарийбону Махмуджоновна

студентка 1 курса направления Начальное образование,
Факультет педагогики и психологии

Ахмедова Матлуба Акмаловна

Научный руководитель:

заведующая кафедрой Русского языка

Ташкентского университета прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158747>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil

Ma'qullandi: 15- November 2023 yil

Nashr qilindi: 20-November 2023 yil

KEY WORDS

РКИ, начальная школа,
методика, способы и
технологии, метод алгоритма.

ABSTRACT

В статье говорится об использовании алгоритма при изучении спряжения глагола на уроках РКИ в начальной школе. Метод алгоритмизированного представления правил русской орфографии и пунктуации способствует наилучшему усвоению учебного материала и позволяет повысить качество обучения русскому языку школьников младшего возраста особенно в классах с узбекским языком обучения.

Успешность усвоения правописания личных окончаний глаголов учащимися 4 классов, на уроках русского языка в общеобразовательных школах Узбекистана зависит от того, насколько правильно они умеют определять спряжение глагола.

Как известно, в зависимости от личных окончаний глаголов в настоящем и будущем (простом) времени различаются два спряжения: I (первое) и II (второе).

Глаголы I спряжения имеют гласную **Е** или **Ё** в большинстве окончаний (кроме 1-го лица ед.ч.) и **-УТ (-ЮТ) в 3-м лице множ.ч.** Например глагол **брать**: беру, берёшь, берёт, берём, берёте, берут.

Глаголы II спряжения имеют гласную **И** в большинстве окончаний (кроме 1-го лица ед.ч.) и **-АТ (-ЯТ) в 3-м лице мн.ч.** Например, глагол **спать**: сплю, спишь, спит, спим, спите, спят.

Если окончания глаголов находятся под ударением, то правописание их не вызывает затруднений. Однако в безударном положении личные окончания I и II спряжения в произношении не различаются (ср.: **пишешь – дышишь**), что приводит к орфографическим ошибкам.

Как показала практика работы в учебной аудитории, ошибки, допускаемые учащимися, обусловлены «несоблюдением» алгоритма (последовательности) процедуры определения спряжения глагола.

В данной работе нами предлагается такой алгоритм, основанный на «Комплексе алгоритмов по орфографии» Е.Д. Надточия [2] и на материалах §15 «Правописание личных окончаний глаголов» учебного

пособия по современной русской орфографии А.И. Кайдаловой и И.К. Калининой [1].

Таблица 1. Схема алгоритма при изучении спряжения глагола

Также можно составить следующую схему алгоритма при изучении спряжения глагола:

Таблица 2. Схема алгоритма при изучении спряжения глагола

Для лучшего запоминания глаголов-исключений А.И. Кайдалова и И.К. Калинина предлагают следующий стихотворный вариант:

*Гнать, держать, дышать, зависеть,
Видеть, слышать и обидеть,
Да ещё терпеть, вертеть,
Ненавидеть и смотреть.*

Следует помнить: нельзя проверять правописание гласной в прошедшем времени по спряжению глагола!

Ср.: он **видит** (настоящее время, глагол II спряжения) – он **видел** (прошедшее время от **видеть**); он **тает** (настоящее время, глагол I спряжения) – он **таял** (прошедшее время от **таять**);

Переходные глаголы с сочетанием приставок или с приставкой **обез-/обес-** в инфинитиве и в прошедшем времени имеют суффикс **-и-**, непереходные – суффикс **-е-**; Ср.: **обессилить** (кого? что?) **врага**; я **обессилил** (кого? что?) **противника** – **обессилеть** **самому**; я **вконец обессилел**.

Для повышения эффективности усвоения алгоритма необходимо закрепить выполнением ряда упражнений и тестовых заданий.

Литература:

1. Karimova, B. (2023). THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF PERSON'S CREATIVE QUALITIES. Science and innovation, 2(B3), 182-189.
2. Karimova, B. E., & Abdusamadov, A. A. (2022). TABIATGA MUVOFIQLASHTIRILGAN PEDAGOGIK KREATIVLIK. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 319-322.
3. Ergashevna, K. B. (2022). Professional development of future teachers based on creative pedagogy.
4. Barno, K., & Qizi, N. Z. M. (2022). TALABALARDA SHAXSLARARO MUNOSABAT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNINIG HOZIRGI KUNDAGI DOLZARBLIGI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 239-244.
5. Халмуратов, П., Кутлымуратова, Г. А., & Романова, Л. К. (2017). Биоэкологические особенности атропелладонна. При интродукции в условиях Каракалпакстана. Вестник науки и образования, 1(3 (27)), 30-32.
6. Кутлымуратова, Г. А. (2013). К вопросу интродукции лекарственных растений в условиях Республики Каракалпакстан. Аспирант и соискатель, (4), 88-90.
7. Косназаров, К. А., Кутлымуратова, Г. А., & Романова, Л. К. (2013). АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ MATRICARIA L. И ИХ ФИТОЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. SCIENCE AND WORLD, 59. SOLIYEVA, D. A. (2023). VAZIYATLI SPORT TURLARIDA KOORDINATSION QOBILİYATI VA " ONAQAY-CHAPAQAY" HARAKATLAR ASIMMETRIYA KORSATKICHLARINI ANIQLASH. ALFRAGANUS xalqaro ilmiy jurnal.
8. ABIDOVNA, S. D. (2021). THE SPEED OF FORMATION OF ACTION COORDINATION IN TRADITIONAL ACTIVITIES WITH GRADES 1-4 SCHOOL STUDENTS. "Замонавий спортда муаммо ва ечимлар" халқаро анжумани тушами.-Чирчиқ.: 2021.-636 б.
9. ABIDOVNA, S. D. (2021). Boshlangich sinf oquvchilarida portlovchi kuch sifatini testlar yordamida baholash mezonlari. Fan-sportga № 3/2021.
10. Solieva, D. A. (2021). The ability to assess the degree of development of coordination abilities in students of grades 7-9 with the help of special tests. Eurasian Journal of Sport

Science, 1(2), 7-12.

11. Пулатов, А. А. (2019). PRIORITY OF DEVELOPMENT OF THE STABILITY OF VESTIBULOSOMATIC REACTIONS IN THE CONTEXT OF FORECASTING THE LENGTH OF THE BODY OF CHILDREN WHEN SELECTING THEM TO PLAY BY VOLLEYBALL. Scienceweb academic papers collection.
12. ABIDOVNA, S. D. (2017). Maktabgacha talim muassasalarida jismoniy tarbiya mashgulotlarini monitoringini olib borish ahamiyati hususida. "Boshlang 'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo 'nalishida sifat va samaradorlikni oshirish, muammo va yechimlari" mavzusidagi halqaro ilmiy konferensiyasi.
13. ABIDOVNA, S. D. (2017). Sportda saralashga yangicha metodlar asosida yondoshishning mezonlari. "Жисмоний тарбия ва спорт: фан, таълим, инновациялар" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani.
14. ABIDOVNA, S. D. (2018). Vliyanie lechebnoy gimnastiki na mishechnuyu sistemu u detey detskim serebralnim paralichom. «ЁШЛАР ОРА СИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ В А ОММАВИЙ СИОРТНИЯНАДА РИВОЖЛАЙТИРИШ ИСТИКБОЛЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ ТАЛАБА В А МАГИСТРАНТЛАРНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ.
15. Abjalova, M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik moduli. Nodirabegim" nashriyoti Toshkent-2020.
16. Axmedova, X. (2022). Turli so 'z turkumlari orasidagi omonimiyani aniqlovchi matematik modellar. Science and innovation, 1(B7), 393-400.
17. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., & To'laboyeva, R. (2021). O 'zbek tilidagi o 'zlashma so 'zlarning urg 'uli lug 'ati.
- 18.
19. Розикова, Д. К., & Ихтиярова, Г. А. (2023). THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN. ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(4).
20. Amonova, M. M., & Ravshanov, K. A. (2019). Study of the electrokinetic characteristics of flocculants and dispersed contaminants of wastewater from separate production. Composites materials, (1), 103-106.
21. Амонова, М. М., Равшанов, К. А., & Амонов, М. Р. (2019). Изучение доз коагулянтов при очистки сточных вод текстильного производства. Universum: химия и биология, (6 (60)), 47-49.
22. Amonova, M. M., & Ravshanov, K. A. (2019). Study of the concentration of mineral sorbents in the purification of waste water of textile production. Compositional materials, (3), 86-90.
23. Amonova, M. M., & Ravshanov, Q. A. (2018). Study of the kinetics of sedimentation of wastewater particles. Uzbek chemical journal, (6), 20-26.
24. Rasulovna, T. I. (2022). FROM THE HISTORY OF SOCIAL MOTIVATION OF TEACHING STAFF OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE SOVIET PERIOD (Fergana Valley as an example). Thematics Journal of Social Sciences, 8(3).
25. Tishabaeva, I. R. (2021). Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(11), 227-231.
26. Husaynova, M., Xamdamova, O., Tishabaeva, I., Xatamova, Z., & Ma'rufjon, G. K. H. M.

- (2023). LATIFALAR MATNINING FONOSTILISTIK XUSUSIYATLARI. SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 1(9).
27. Amridinova, D. (2019). Ўзбек маърифатпарварлари қишлоқ тараққиётида зиёлиларнинг ўрни хусусида. Scienceweb academic papers collection.
28. Amridinova, D. T. (2020). THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN OUR SPIRITUAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE DOCTRINE OF ACCELERATION). Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(7), 171-176.
29. Амридинова, Д. Т. (2019). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Вестник Таджикского национального университета, (10-1), 49-52.
30. Amridinova, D. (2022). Экономические взгляды туркестанских джадидов. Scienceweb academic papers collection.
31. Amridinova, D. (2022). Turkiston jadidlarining iqtisodiy qarashlari. Scienceweb academic papers collection.
32. Amridinova, D. (2021). ЖАДИДЧИЛИК ТАЪЛИМОТИДА КОМИЛ ИНСОН КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ФАЛСАФИЙ-ИЖТИМОЙИ МОҲИЯТИ. Scienceweb academic papers collection.
33. Amridinova, D. (2019). ISMAIL GASPRINSKY AND SAID RIZO ALIZADE-OUTSTANDING EDUCATORS AND HUMANISTS. Scienceweb academic papers collection.
34. Amridinova, D. T. (2023). The Role of Digital Economy and its Impact on Online Education in Uzbekistan. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(8), 64-70.
35. Abjalova, M. A. (2021). Methods for determining homonyms in homonymy and linguistic systems. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(2), 1370-1375.
36. Abjalova, M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik moduli. Nodirabegim"nashriyoti Toshkent-2020.
37. Axmedova, X. (2022). Turli soʻz turkumlari orasidagi omonimiyani aniqlovchi matematik modellar. Science and innovation, 1(B7), 393-400.
38. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., & Toʻlaboyeva, R. (2021). Oʻzbek tilidagi oʻzlashma soʻzlarning urgʻuli lugʻati.
39. Abdurashetona, A. M., & Ismailovich, I. O. (2021, September). Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. In 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 82-85). IEEE.
40. Axtam, U., & Akram, S. (2021). The Eternity of Mentor and Her Pupil. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(8), 25-30.